

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatoh qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and ABA Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

O'SMIRLIK DAVRIDA DEVIANT XULQ-ATVOR NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi

O'zMPU Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0007-5696-4457

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Unda deviant xulq-atvorning mohiyati, shakllanish omillari hamda o'smir shaxs rivojiga ta'sir etuvchi psixologik va ijtimoiy determinantlar yoritilgan. O'smirlik davriga xos emotsional beqarorlik, identifikatsiya jarayonlari va ijtimoiy muhitning ta'siri deviant xulq shakllanishidagi muhim omillar sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor, o'smirlik davri, psixologik xususiyatlar, emotsional beqarorlik, ijtimoiy muhit, shaxs rivoji, og'ishgan xulq, profilaktika, korreksion ishlar, psixologik yordam.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the psychological characteristics of the manifestation of deviant behavior in adolescence. The study examines the essence of deviant behavior, the factors contributing to its formation, and its negative impact on adolescent personality development. Particular attention is given to psychological and social determinants, including emotional instability, age-related developmental features, and the influence of the social environment on the formation of deviant behavior.

Key words: deviant behavior, adolescence, psychological characteristics, emotional instability, social environment, personality development, maladaptive behavior, prevention, corrective work, psychological support.

Аннотация: В данной статье проводится научно-теоретический анализ психологических особенностей проявления девиантного поведения в подростковом возрасте. В исследовании раскрываются сущность девиантного поведения, факторы его формирования, а также его негативное влияние на развитие личности подростка. Особое внимание уделяется психологическим и социальным детерминантам, включая эмоциональную неустойчивость, особенности возрастного развития и влияние социальной среды на формирование отклоняющегося поведения.

Ключевые слова: девиантное поведение, подростковый возраст, психологические особенности, эмоциональная неустойчивость, социальная среда, развитие личности, отклоняющееся поведение, профилактика, коррекционная работа, психологическая помощь.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida jamiyatimizning har bir bo'g'inida, xususan, o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida kechayotgan o'zgarishlar, yangilanishlar va ijtimoiy jarayonlar inson shaxsining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Biz yoshlarimizni erkin fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, yuksak ma'naviyatli, har qanday yovuz g'oyalarga qarshi immunitetga ega insonlar etib tarbiyalashimiz kerak." Bu fikrlar yoshlar, ayniqsa, o'smirlar orasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-psixologik muammolarning chuqur tahlilini talab qilmoqda.

O'smirlik davri inson hayotining eng murakkab, kechuvchi, o'zgaruvchan bosqichlaridan biridir. Aynan shu davrda shaxsning "men" konsepsiyasi shakllanadi, o'ziga va atrofdagilarga munosabatlar tubdan o'zgaradi. Shu jarayonda ayrim o'smirlar tomonidan jamiyat me'yorlariga zid, ijtimoiy qoidalarga mos kelmaydigan - deviant xulq-atvor shakllari namoyon bo'la boshlaydi. Bu esa nafaqat o'smirning shaxsiy kamolotiga, balki ijtimoiy muhit barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi zamonda axborot oqimining keskin ko'payishi, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, oilaviy tarbiyadagi inqiroz holatlari, ota-onalarning bandligi yoki befarqligi, maktabdagi ijtimoiy-psixologik muhitning zaifligi - bularning barchasi o'smirlarning ruhiy dunyosida ziddiyatli holatlar, hissiy beqarorlik va norasmiy xulq shakllarining paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Xalqaro miqyosda ham o'sib kelayotgan avlod orasida deviant xulq-atvorning paydo bo'lishi va tarqalishi global muammo sifatida e'tiborga loyiqdir. Globallashuv, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining tez

sur'atda rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning chekka va markaziy hududlardagi yoshlar hayotiga birdek ta'siri, migratsiya va shaharsozlik jarayonlari, hamda iqtisodiy va ijtimoiy notenglik kabi omillar turli mamlakatlarda o'xshash xatarlar va yangi risk guruhlarini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, deviant xulq-atvor ko'rinishlari madaniyatlararo farqlarga ega bo'lishi mumkinligi, lekin ularni yuzaga keltiruvchi psixologik mexanizmlar - identifikatsiya muammolari, ruhiy stress, oilaviy va maktab muhitidagi qusurlar - ko'plab tadqiqotlarda umumiy xususiyat sifatida ajralib turadi.

Shuning uchun mahalliy tadqiqotlar natijalari xalqaro tajriba bilan solishtirilganda nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki samarali profilaktika va qayta tarbiyalash dasturlarini ishlab chiqishda ham ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlarini o'rganish Yevropa, rus va o'zbek psixologiya maktablari doirasida turli nazariy yondashuvlar asosida talqin qilingan. Z. Freyd shaxs xulq-atvorida ongsiz jarayonlar, ichki konfliktlar va psixoseksual rivojlanish bosqichlarining ta'sirini asoslagan. A. Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasida deviant va agressiv xulq-atvorning kuzatish, taqlid va model orqali shakllanishini ko'rsatgan. U. Bronfenbrenner ekologik tizimlar nazariyasida shaxs rivojlanishiga mikro va makro ijtimoiy muhitlarning tizimli ta'sirini yoritgan.

Rus psixologlaridan L.S. Vygotskiy madaniy-tarixiy nazariyada psixik rivojlanishning ijtimoiy muhit va muloqot orqali shakllanishini asoslagan. A.N. Leontev faoliyat nazariyasida shaxs xulq-atvorining faoliyat tuzilmasi bilan belgilanishini ko'rsatgan. L.I. Bojovich shaxs motivatsion sohasining rivojlanishi o'smir xulqiga ta'sirini yoritgan. D.B. Elkonin esa yosh davrlari nazariyasida o'smirlik davrining yetakchi faoliyat va rivojlanish inqirozlari bilan bog'liqligini asoslagan.

O'zbek psixolog olimlaridan E.G'. G'oziev shaxs psixologiyasida yosh va individual xususiyatlarning xulq-atvoriga ta'sirini o'rgangan. V.M. Karimova ijtimoiy psixologiyada muloqot va shaxslararo munosabatlar rolini asoslagan. Z.T. Nishonova esa o'smir shaxsining ijtimoiy moslashuvi va tarbiya muhitining deviant xulq shakllanishidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan yoritgan.

Mazkur maqolada aynan ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilib, o'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Muallif tomonidan shaxsiy yondashuv sifatida o'smirlarning emotsional holati, ijtimoiy muhit ta'siri hamda shaxslararo munosabatlar o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqilishi taklif etiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa deviant xulq-atvorni oldini olishga qaratilgan psixologik profilaktika modelining ishlab chiqilishi va uning amaliy qo'llash imkoniyatlari bilan belgilanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayoni o'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlarini chuqur va tizimli o'rganishga yo'naltirildi. Ushbu izlanishda muammoni har tomonlama yoritish maqsadida nazariy va empirik metodlarning o'zaro uyg'unligi ta'minlandi.

Nazariy bosqichda deviant xulq-atvor muammosiga oid ilmiy manbalar tahlil qilinib, uning mazmun-mohiyati, shakllanish omillari hamda o'smir shaxs rivojiga ta'sir etuvchi psixologik determinantlar aniqlashtirildi. Tahlil, sintez, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari orqali mavjud ilmiy qarashlar yagona konseptual yondashuv asosida qayta ko'rib chiqildi. Qiyosiy-taqqoslash orqali turli olimlarning fikrlari o'zaro solishtirilib, deviant xulq-atvorning psixologik mexanizmlariga oid yaxlit tasavvur shakllantirildi.

Empirik bosqichda o'smirlarning agressivlik darajasi va deviant xulq-atvoriga moyilligini aniqlash maqsadida Bass–Dark agressivlik diagnostikasi metodikasi hamda N.G'. Kamilovanning deviant xulq-atvorni aniqlash metodikasidan foydalanildi. Olingan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar korrelyatsion tahlil asosida tahlil qilindi. Mazkur yondashuv o'rganilayotgan psixologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi ichki munosabatlarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy-kognitiv ustanovkalar va emotsional reaksiyalar o'rtasida murakkab hamda ko'p qatlamli bog'liqliklar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, ijtimoiy normalarga ijobiy ustanovka jismoniy agressiya ko'rsatkichi bilan 0,261 darajada, ranj bilan esa 0,331 darajada musbat bog'liqlikni namoyon etdi. Mazkur holat dastlab qarama-qarshi ko'rinish berishi mumkin, biroq psixologik jihatdan bu o'smirlar tomonidan ijtimoiy me'yorlarning anglanishi ularning ichki emotsional tizimi bilan to'liq uyg'unlashmaganligini anglatadi. Ya'ni, kognitiv darajada qabul qilingan ijtimoiy qadriyatlar ayrim hollarda ichki zo'riqish, frustratsiya va o'zini boshqarishdagi qiyinchiliklar fonida agressiv reaksiyalar bilan parallel tarzda namoyon bo'lishi mumkin.

Shuningdek, emotsional reaksiyalarni irodaviy nazorat qila olish darajasi sergumonlik bilan 0,300 darajada ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Bu esa o'smir shaxsida o'z emotsiyalarini boshqarish qobiliyati ortgan sari

atrof-muhitni ehtiyotkorona baholash, voqelikni tanqidiy idrok etish va potensial xavflarga nisbatan sezgirlikning kuchayishini anglatadi.

Oilaviy omillar tahlili natijasida ijtimoiy normalarga ijobiy ustanovka ota-onaning qabul qiluvchi munosabati bilan 0,275 darajada, kooperativ yondashuvi bilan esa 0,348 darajada musbat bog'liqlikni namoyon etdi. Bu holat oiladagi iliq emotsional muhit, o'zaro ishonch va hamkorlik o'smir tomonidan ijtimoiy me'yorlarning ichki qadriyat sifatida qabul qilinishiga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Bunga qarama-qarshi ravishda, qoida va normalarni buzishga moyillik ota-onaning avtoritar munosabati bilan 0,262 darajada hamda infantillikka asoslangan yondashuvi bilan 0,281 darajada musbat bog'liqlikni namoyon etdi. Bunday tarbiyaviy muhit o'smirda ichki qarshilikni kuchaytirib, mustaqillikka intilish jarayonida ijtimoiy me'yorlarni inkor etish tendensiyasini shakllantiradi.

Shuningdek, emotsional reaksiyalarni irodaviy nazorat qila olish ko'rsatkichi ota-onaning kooperativ munosabati bilan 0,301 darajada ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Bu esa qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlikka asoslangan oilaviy muhit o'smirda emotsional barqarorlik va o'zini boshqarish ko'nikmalarining shakllanishida muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy ustanovkalar, emotsional jarayonlar va oilaviy muhit omillari o'rtasida o'zaro bog'liq va murakkab psixologik mexanizmlar mavjudligini ko'rsatdi. Ushbu bog'liqliklar deviant xulq-atvorning shakllanishida ichki va tashqi omillarning uyg'un holda ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan ilmiy-nazariy va empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'smirlik davrida deviant xulq-atvorning namoyon bo'lishi murakkab psixologik va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. Bu jarayonda shaxsning emotsional holati, oilaviy muhit, ijtimoiy munosabatlar tizimi hamda individual psixologik xususiyatlar muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy me'yorlarga munosabat va affektiv reaksiyalar o'rtasida o'zaro murakkab bog'liqliklar mavjudligi aniqlangan. Ijobiy ijtimoiy ustanovkalar har doim ham barqaror xulq-atvorni kafolatlamasligi, aksincha, ichki emotsional zo'riqishlar fonida agressiv va salbiy reaksiyalar bilan birga namoyon bo'lishi mumkinligi kuzatildi. Shuningdek, oilaviy muhitning sifati o'smir shaxsining me'yoriy yoki deviant yo'nalishda rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi tasdiqlandi.

Shu bois, o'smirlarni deviant xulq-atvordan himoya qilishda emotsional barqarorlikni shakllantirish, o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashuv jarayonlarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va pedagoglar hamkorligida olib boriladigan tizimli profilaktik va korreksion ishlar ijobiy natija beradi. Shuningdek, o'smirlarda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish, ijobiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va stressga chidamlilikni oshirish deviant xulq-atvorning oldini olishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Taklif sifatida maktabgacha va maktab ta'lim tizimida psixologik treninglar, individual maslahatlar hamda profilaktik dasturlarni keng joriy etish, oilaviy psixologik muhitni mustahkamlashga qaratilgan amaliy ishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Xulosa qilib aytganda, deviant xulq-atvorni oldini olish kompleks yondashuvni talab etadi va bu jarayon shaxs, oila va ta'lim muassasasi hamkorligida tizimli ravishda amalga oshirilgandagina samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nishonova, Z. T. va boshqalar. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018.
2. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya. – Toshkent, 2018.
3. G'oziyev, E. Psixologiya. – Toshkent, 2008.
4. G'oziyev, E. Ontogenez psixologiyasi / Noshir tahriri ostida. – Toshkent, 2010.
5. Karimova, V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. – Toshkent, 1999.
6. Tadjieva, S. X., Sabirova, D. G'. Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik yordam ko'rsatish. – Toshkent: RBIMM, 2011. – 142 b.
7. Камолова, Ш. Преимущество формирования мировоззрения студентов на основе общечеловеческих ценностей // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – № 1.
8. Kamolova, S. The role of universal and scientific values in the spiritual development of future teachers // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – № 2.
9. Камолова, Ш. Психологические основы формирования педагогических способностей учителя // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2022. – Т. 2, № 5.
10. Камолова, Ш. Использование интерактивных методов в образовании является требованием сегодняшнего дня // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – № 2.
11. Kamolova, S. Avestoda axloqiy ideal va uning ijtimoiy-psixologik ko'rinishlari // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1, № 3.
12. Kamolova, S. Implementation of pedagogical ethics in future teachers // Журнал педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – № 3.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.